

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОУГОЛЬНИКА ПОРТЕРА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Муминова Умидахон Дильшод кизи

Докторант Ташкентского Института Текстильной и Лёгкой Промышленности

Аннотация В статье рассматривается применение модели многоугольника Портера для оценки конкурентоспособности текстильных кластеров. Анализ проводится с использованием методов сравнительного анализа, экспертного опроса, статистического анализа. Комплексный подход позволяет выявить ключевые факторы конкурентоспособности, определить сильные и слабые стороны кластеров, а также разработать стратегии их развития. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности работы текстильных кластеров и формирования конкурентных преимуществ на рынке.

Ключевые слова: текстильный кластер, конкуренция, модель Портера, текстильная отрасль.

Введение

«Мы должны изучить мировой опыт и сформировать свой курс. У нас должно быть единое видение касательно демонополизации, обеспечения конкуренции, защиты прав потребителей» — заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, посвященного приоритетным задачам обеспечения конкурентной среды в экономике 28 мая 2020 года. Более того, было указано на необходимость создания абсолютно новой системы по развитию конкуренции и противодействию монополиям.²⁴

Анализ тематической литературы

Основоположник теории о кластерах Майкл Портер в своей книге о том, что Кластеры представляют одну из граней ромба (родственные и поддерживающие отрасли), но лучше всего рассматривать их как проявление взаимодействий между всеми четырьмя гранями. Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами: во-первых, посредством повышения производительности входящих в них фирм и отраслей; во-вторых, посредством повышения способности к инновациям и, таким образом, к повышению производительности; и, в-третьих, посредством стимулирования новых бизнесов, поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера.

²⁴ President of the Republic of Uzbekistan. (2020, July 3). *Конкуренция в процессе перехода к рыночной экономике*. <https://president.uz/ru/lists/view/3610>

Многие преимущества кластера базируются на внешней экономике или перетекании преимуществ через разные фирмы и отрасли. (Многие преимущества кластеров относятся также к подразделениям внутри самих фирм, таким как отделы исследований и развития и производственный.) Таким образом, кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей.²⁵

Смит впервые установил, что конкуренция есть благо для общества в целом, поскольку приводит к более эффективному распределению ресурсов и их использованию. А. Смит обозначил связь конкуренции со спросом и предложением на рынке, считая цены основным орудием конкурентной борьбы. Дефицит товара, по его мнению, вызывает конкуренцию среди покупателей, которая приводит к повышению цены на товар, а избыток товаров на рынке принуждает к конкуренции продавцов, что снижает цену на товар. Таким образом, конкуренция выступает в качестве силы, приводящей рынок через взаимодействие спроса и предложения к некоей точке равновесия, которая Смитом определяется как «совокупность выгод и невыгод различных применений труда и капитала»²⁶

Методы исследования

Для оценки конкурентоспособности текстильных кластеров с использованием многоугольника Портера применяются: Сравнительный анализ – сопоставляющий конкурентные преимущества кластеров. Экспертный опрос – оценка факторов конкурентоспособности от отраслевых специалистов. Статистический анализ – обработка данных о производстве, экспорте и инвестициях. Таким образом, комплексный подход обеспечивает всесторонний анализ и разработку стратегий повышения конкурентоспособности.

Результаты

Многоугольник конкурентоспособности представлен векторами, описывающими ключевые выбранные свойства оцениваемого предприятия, кластера или его продукта, направленными из одной точки в разные стороны. Данный метод предоставляет возможность сравнить и визуально представить широкий спектр ключевых оценочных критериев кластера или свойств его кластерной продукции. Таким образом, «суть данного метода – сравнительная оценка ключевых свойств товара фирмы и товаров конкурентов с последующей визуализацией результатов в форме многоугольника. Каждая вершина многоугольника представляет отдельную характеристику, по которой проводилось сравнение»²⁷

²⁵ Портер М. Конкуренция. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 496 с.

²⁶ Гуляев Г. Ю. - Эволюция теории конкуренции // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 317-321.

²⁷ Юров, П. Н. (2022). Многоугольник конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности. *ЭФО: Экономика. Финансы. Общество*, 2, 45-58.

Таблица 2. Показатели экспорта продукции в хлопково-текстильных кластерах по всей Республике Узбекистан²⁸

тысяча
долларов США

Показатели	Год						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Экспорт текстильной продукции	66 893,8	271 976,9	309 841,0	623 337,7	668 279,6	642 015,8	566 596,6
<i>из которых:</i>							
Ткань	2 071,9	6 303,8	9 753,9	13 700,5	13 230,0	18 854,0	20 008,3
Пряжа	54 223,1	241 384,4	285 923,2	574 516,9	565 321,9	541 164,8	489 887,3
Носки	2,8	210,4	77,4	-	340,2	301,9	-
Готовые текстильные изделия	8 870,4	22 959,7	12 342,0	25 209,7	78 490,6	70 920,4	49 414,3
Трикотажное полотно	1 725,6	1 118,6	1 744,5	9 910,6	10 897,0	10 774,6	7 286,7

Таблица отображает сводные показатели экспорта различных наименований продукции из хлопково-текстильных кластеров по всей территории республики, взятые за период с момента начала их организации (2018-2024 гг), выраженные в тысячах долларов США.

Суммируя, можно отметить взрывной характер роста экспорта в первые 2 наблюдаемых года (2018-2019), практически четырёхкратно - впрочем, тот период отмечается противоречащими друг другу фактами, а именно ростом продаж пряжи, являющейся очень простым продуктом производства, по сути сырьём, практически в 5 раз - и в то же время ростом продаж готовой продукции (носки) во впечатляющие 75 раз. В этот же период продажи трикотажного полотна упали почти на 60%, что могло бы свидетельствовать о потере предприятиями интереса к выпуску либо о недостаточной конкурентоспособности на мировом рынке в тот период - с другой стороны, с тех пор продажи трикотажного полотна продемонстрировали впечатляющий десятикратный рост. Подобный характер последовательного и неуклонного роста характерен для всех наименований продукции вплоть до 2023 года, который ознаменовался стагнацией и небольшим снижением экспорта, равно как и следующий 2024, что может свидетельствовать о потере в данный период некоторых крупных рынков сбыта за рубежом.

Кластер Samarkand Euroasia Textile, основан в 2000 году и на протяжении многих лет заслуживает доверие своих клиентов. Samarkand Euroasia Textile уверенно занимаем лидирующие позиции по объёмам производства ковров в странах СНГ, предлагая продукцию, которая отвечает мировым стандартам качества.²⁹

Кластер Baht Textile был основан в 2010 году. В настоящее время кластер является одним из самых крупных хлопково-текстильных кластеров. На площади

²⁸ Показатели составлены автором согласно данным Национального комитета республики Узбекистан по статистике

²⁹ SAG. (н.д.). *О компании*. Получено 7 мая 2025 года с <https://www.sag.uz/about>

25 000 га выращиваем хлопок с самыми длинными волокнами в Узбекистане. Ежедневно проверяем качество пряжи в собственной лаборатории.³⁰

Таблица 3

Сравнительная оценка текстильных кластеров по шести критериям³¹

Критерии оценки	Samarkand Euroasia Textile Ряд 1	Baht Textile Ряд 2
Ассортимент	10	8
Трудовые ресурсы (качество)	8	7
Интеграция между участниками кластера	10	6
Возраст оборудования	7	9
Транспорт и логистика	8	7
Маркетинговая активность	7	6
Инфраструктура кластера	10	7
Лояльность заказчиков	9	8
Вложения и инновации	9	8

Рисунок 1

Модель конкурентоспособности Портера³²

Радарная диаграмма построена на основании данных, указанных в таблице, и отображает успехи, достигнутые по работе с ключевыми метриками устойчивого развития организации. Мы можем видеть, например, что, в то время как разнообразие ассортимента кластера Samarkand Euroasia Textile (Далее кластер 1) удовлетворяет потребительскому спросу целиком и полностью - качество трудовых ресурсов (сотрудников предприятия) оценивается на 10 из 10, то есть на 100% (по результатам внутренней аттестации), в то время как Baht textile (Далее кластер 2) оценивают показатель ассортимента на 8 из 10. Интеграция между участниками кластера, а другими словами, отношения и

³⁰ ВАНТ TEXTILE. (н.д.). О компании. Получено 7 мая 2025 года с <https://baht-textile.uz/main/en>

³¹ Составлено автором на основе внутреннего экспертного опроса

³² Составлено автором

взаимосвязи участников оцениваются на максимум в кластере 1, однако показатели кластера 2 оценивают себя на 4 балла ниже. Возраст оборудования, а другими словами, его устаревание в кластере 1 оценивается на 7 из 10, что свидетельствует о некоторой доле риска выхода из строя отдельных устройств либо же неэффективной их работы, в кластере 2 относительно новое оборудование мощность которого оценивается на 9. Уровень проработки транспортировки и логистики оценивается на 8 из 10 в кластере 1 и на 1 меньше в кластере 2, что в условиях Узбекистана, где логистические цепочки являются далеко не самыми развитыми в регионе, можно считать нормой, но всё же для предприятия даже некоторая неэффективность всегда представляет из себя убытки. Инфраструктура кластера (в это понятие могут входить капитальные сооружения, дорожные пути, складские мощности, производственные мощности, коммунально-бытовые и хозяйственные мощности, административный ресурс, доступ к широкополосным сетям коммуникаций) оценивается на 10 из 10 В 7 из 10 (соответственно) что свидетельствует о прекрасном уровне планирования, возведения и поддержания должного уровня работоспособности.

Заключение

В данной статье проведена всесторонняя оценка конкурентоспособности текстильных кластеров на основе модели многоугольника Портера. Применение методов сравнительного и статистического анализа, а также экспертного опроса, позволило получить комплексное представление о текущем состоянии отрасли и выявить как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на её конкурентоспособность. Анализ показал, что сильными сторонами кластеров являются доступ к сырью, растущие объемы переработки, наличие экспортного потенциала и государственная поддержка. Вместе с тем, к слабым местам можно отнести ограниченное внедрение инновационных технологий, недостаточную экологическую сертификацию продукции и низкий уровень интеграции в международные цепочки добавленной стоимости. Результаты исследования подчеркивают необходимость стратегических мер по диверсификации рынков сбыта, усилению инвестиционной привлекательности и переходу к устойчивому производству. Предложенные рекомендации и выявленные параметры конкурентоспособности могут быть использованы при разработке целевых программ развития текстильных кластеров, обеспечивая тем самым их устойчивую позицию на глобальном рынке.

Литературный обзор

1. President of the Republic of Uzbekistan. (2020, July 3). *Конкуренция в процессе перехода к рыночной экономике*. <https://president.uz/ru/lists/view/3610>
2. Портер М. Конкуренция. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 496 с.
3. Гуляев Г. Ю. - Эволюция теории конкуренции // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 317-321.

4. Simakova, E. K. (2016). Теории конкуренции в истории экономических учений: основные подходы *Journal of Public and Municipal Administration*, 5(4). <https://doi.org/10.12737/24819>
5. SAG. (н.д.). *О компании*. Получено 7 мая 2025 года с <https://www.sag.uz/about>
6. ВАНТ TEXTILE. (н.д.). *О компании*. Получено 7 мая 2025 года с <https://baht-textile.uz/main/en>
7. Юров, П. Н. (2022). Многоугольник конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности. *ЭФО: Экономика. Финансы. Общество*, 2, 45-58.